

Farhod Farmonov

O‘zDSMI “Musiqali teatr aktyorligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: milliy musiqa san’atimiz o‘zining boy mustahkam an’analari va chuqur ildiziga ega. Abu Nasr Farobiy musiqa yozuvi yaratishga urinib, natijada “Kitabul – musiqiy al-kabir” asarida keltirilgan jadvali o‘rinlidir. Ushbu jadval, cholg‘u asboblari hamda sozandalar mashg‘ulotlari uchun mo‘ljallangan. Farobiy musiqa madaniyati sohasida yetarlicha ilmiy me’ros qoldirgan.

Kalit so‘zlar: Abu Nasr Forobiy, “Katta musiqa kitobi”, “Musiqqa haqida so‘z”, “Kitabul musiqa”, “Ilmlarning tasnifi haqida”.

Аннотация: наше национальное музыкальное искусство имеет свои богатые традиции и глубокие корни. Абу Наср аль-Фараби пытался создать нотную партитуру, и в результате таблица, приведенная в работе “Китабул Музики аль-Кабира” подходит. Этот стол предназначен для обучения игре на музыкальных инструментах и музыканта. Фароби оставил немалое научное наследие в области музыкальной культуры.

Ключевые слова: Абу Наср аль-Фараби, “Большая музыкальная книга”, “Пару слов о музыке”, “Книга музыки”, “О классификации наук”.

Annotation: our national music art has its rich and solid traditions and deep roots. Abu Nasr Farabi attempted to compose a musical score, and as a result, the chart presented in “Book music al kabir” is appropriate. This table is intended for musical instruments and musician training. Farabi left enough scientific heritage in the field of music culture.

Key words: Abu Nasr Farabi, “A large music book”, “A word about music”, “Book music”, “About the classification of sciences”.

O‘rta Osiyoning qadimiy musiqa madaniyati ko‘p asrlilik tarixga egadir. Buning isboti sifatida yurtboshimizning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tishimiz joiz. “Mazkur mintaqaning qadimiy tarixi va madaniyati, bunda yashab o‘tgan sharq mutafakkirlari va faylasuflarining jahon madaniyatini rivojlantirishga qo‘shgan g‘oyat katta hissalar ham bu yerda yashayotgan odamlar turmushining barcha tomonlariga sezilarli ta’sir o‘tkazmoqda. O‘tmishdagi allomalarning bebaho me’rosi qanchadan qancha avlodlarning ma’naviy-ruhiy ongini va turmush tarzini shakllantirgan edi va u hamon ta’sir ko‘rsatmoqda”.

Abu Nasr al-Forobiy - butun dunyo ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan O‘rta osiyolik buyuk faylasuf va yetuk qomusiy allomadir. To‘liq ismi - Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn O‘zlug‘ ibn Tarxon al-Forobiy at-Turkiydir. Forobiy

G`arbda Alfarabi, Sharqda - “Ikkinchi muallim” (Arastudan keyin) va “Sharq Arastusi” nomlari bilan mashhur bo`lgan. Sharqda bunday nomlar bilan ulug`lanishi uning o`z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilganligi va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo`shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitganligi tufaylidir. [1.B.72.]

Abu Nasr Farobiy o`zining musiqiy qobiliyati tufayli o`rta va yaqin Sharqda yashovchi turli xalqlarning musiqa madaniyati bilan yaqindan tanish edi. O`zi soz chalar, shu bilan birgalikda ijro etib, tinglovchilarga kuchli ta`sir o`tkaza olar edi. Farobiy o`z zamonasining cholg`u asboblari ham mukammal tarzda o`rgangan. Misol tariqasida ud cholg`u asbobini keltirib o`tishimiz mumkin. Ud sozi avval ikki torlik bo`lgan. Zir va bam deb nomlangan. Bam yuqoridagi yo`g`on tor, zir pastki qismdagi ingichka tor bo`lgan. Keyinchalik esa asbob uch-to`rt torli bo`lganida, birinchisi bam, ikkinchisi masna, uchinchi matlas, to`rtinchisi zir deb atala boshlagan. Farobiy ud cholg`u asbobiga beshinchi torni o`rnatgan. Uni esa xad deb nomlagan. Bundan tashqari o`z asarlarida arab cholg`ulari rabab, bag`dod tanburi qatorida O`rta Osiyo va Eron cholg`ularidan shoxrud, xuroson tanburini ta`rifini ham alohida sharhlab o`tgan. Musiqa nazariyasida tovushlarni yaralishi haqida ilmiy isbotlab bergan. Kuylarni garmoniyaga ham tushirib bergan. Sharq musiqasida hatto ritmni ham sharhlab beradi. Sharqda nota yozuvi yaratilishida ham Farobiyning o`rni katta. “Musiqa haqida katta kitobi” da bu borada ko`pgina e`tiborli jihatlar bor. Jadvalda X asrda ijro etilgan musiqa na`munalarini aks ettiruvchi holatlar mavjud. Unda o`sha davrda ijro etilgan kuylar, maqomda sodir bo`ladigan kuylarning harakatini ko`rsatib bergan. Farobiyning musiqiy bilimi yuksak darajada bo`lgani yorqin isboti.

Buyuk mutafakkirning fikriga ko`ra, musiqa nazariyasi o`z ichiga quyidagi besh qismni oladi: Birinchisi musiqa san`atining umumiy boshlang`ich asoslari va tamoyillarini o`rganadi; ikkinchisi - musiqaning tovush elementlari va ularning o`zaro bog`lanish masalalarini o`rganadi; uchinchi – musiqiy cholg`ularni o`rganadi, chunki ularning vositasida nazariya amaliyot bilan bog`lanadi; to`rtinchisi ritm asoslarini o`rganadi ; beshinchi kuy yaratish masalalariga qaratiladi.

“Katta musiqa kitobi” asarida Farobiy musiqa ilmini nazariy, amaliy tarmoqlarga, kuylarning ichki tuzilishi, qonuniyatlarini hisobga olib, ta`rif (kompozitsiya) va ilmi iyqo` (ritmika) ga ajratadi. Farobiy musiqa nazariyasida tovushlar vujudga kelishining tabiiy-ilmiy ta`rifini beribgina qolmay, kuylar garmoniyasining matematik prinsiplarini ochadi, turli jadvallar, geometriya qoidalari asosida ko`plab murakkab chizmalar keltiradi. U Sharq musiqasining ritmik asosini dalillar bilan sharhlab beradi. Farobiy ritmlarni tashkil etgan zarb birliklari bo`lmish naqralar, ularning birikmasidan hosil etiladigan ruknlarning turli xillari asosida yaratiladigan ritm o`lchovlari va turlarini yoritib bergan. [1.B.80.] “Katta musiqa

kitobi” da alloma birinchilardan bo‘lib maqom yo‘nalishini ham sharhlab bergan. Uning musiqiy risolalari va kitoblari musiqa haqida yozilgan asarning eng mukammali va eng mashhuri bo‘lib, o‘zidan keyingi musiqa ilmida olimlarning kitoblari yozilishida bevosita asos bo‘lib xizmat qilgan. Farobiyning musiqiy qarashlari maxsus risolalar va boshqa ilmlarga bag‘ishlangan kitoblarning alohida boblarida yoritilgan Uning musiqa asarlari “Kitabul musiqiy al-kabir” (“Musiqa haqida katta kitob”), “Qalam fil-musiqa” (“Musiqa haqida so‘z”), “Kitabul musiq” (“Musiqa kitobi”), “Kitabul fi-ihsa’-il-ulum” (Fanlar tasnifiga doir kitob) ning musiqaga bag‘ishlangan qismi, “Kitabun fi-ihsa’-il-iqo” (“Musiqa ritmlari – iqo‘ tasnifi haqida kitob”) va boshqlar.

Forobiy “Katta musiqa kitobi” asarining tuzilishi haqida shunday deydi: “Yozgan narsalarimizni ikki kitob qilishni ma’qul ko‘rdik: ularning birinchisini shu ilmning asosiy tamoyillari bilan tanishtirishda muhim bo‘lgan ishlar bilan boshladik. Unga (birinchi kitobga) mazkur san’at turining asoslariga taalluqli ma’lumotlarni kiritdik. Unda (birinchi kitobda) boshqa hech bir usulni aralashtirmagan holda, faqat o‘zimizgagina xos bo‘lgan yo‘l orqali, musiqa ilmining bo‘limlarini to‘liq ochib berdik. Ikkinchi kitob, unda bizgacha yetib kelgan shu sohada tanilgan nazariyotchilarning qarashlarini berdik va ularning noaniq, chigal, g‘aliz so‘zlarini izohladik. Unda biz ayrim olimlarning biror kitobda isboti keltirilgan fikrlarining har birini alohida-alohida ko‘rib chiqdik. Ulardan har birining bu sohada mavjud bilimlarni egallashda erishgan darajalarini ko‘rsatdik va ularning qarashlaridagi xato va kamchiliklarni tuzatdik. Birinchi kitob ikki qismni o‘z ichiga oladi: (musiqa) ilmiga kirish va (musiqa) ilmining o‘zi haqidagi qism. (Musiqa) ilmiga kirish qismini ikki maqola qildik. (Musiqa) ilmining o‘zi haqidagi qism esa uch bobdan iborat: Birinchi bob musiqa ilmining tamoyillari va undagi umumiy masalalar haqida. Bu bobda bizgacha asarlari yetib kelgan ko‘plab qadimgilar¹⁴ning g‘oyalari va ular (qadimgilar) ga ergashgan hozirgi zamondoshlarning fikrlarini uchratamiz. Ikkinchi bob, uni biz o‘zimizdagi mashhur cholg‘ular haqida qildik, tamoyillar kitobidagi mulohazalarga ko‘ra, bir cholg‘uning, boshqa bir cholg‘udan chiqarilishining iloji yo‘q deb hisoblanganligini, lekin buni noodatiy bo‘lgan cholg‘ularda ham amalga oshirish mumkinligini ko‘rsatdik. Uchinchi bob kuylarni hosil qilish haqida. Shu uch bobning har birida ikkitadan maqola bor. Birinchi kitob sakkiz maqola, ikkinchi kitob to‘rt maqola qilingan. Shu sohada qilgan ishlarimizning barchasi o‘n ikki maqola bo‘ldi”. [2.B.]

Farobiy musiqa san’ati muammolarini turli aspektlarda yoritib beradi: musiqa nazariyasi, uning kelib chiqish tarixi, musiqani qabul qilish psixologiyasi, musiqaning texnik tomonlari, musiqiy asarlarni ijro etish bo‘yicha ko‘rsatmalarni keltirib o‘tadi. Farobiy o‘zining musiqashunoslikka oid asarlarida musiqaning

davolovchi hususiyatlari haqida fikr-mulohazalar bildirib, asoslab bergan, jumladan tarbiya yo‘nalishida ham musiqaning alohida o‘rnini ta’kidlab o‘tadi.

Farobiyning estetik qarashlari uning “Musika haqida kitob” deb nomlangan asarining ahamiyati katta. Mazkur kitob o‘rta asrlardayoq Yevropada ma’lum bo‘lib, musika nazariyasining rivojiga katta hissa qo‘shgan. “Musika haqida katta kitob” o‘ziga xos qomusiy xarakterga ega bo‘lib, unda borliqni bilish, mantiq, estetika, she’riyat, pedagogika, anatomiya, matematika, fizika, akustika, cholg‘ushunoslik kabilarning muammoli masalalarini qamrab olinadi.

Musika san’atining ko‘p funksiyali ekanligi haqidagi g‘oya Farobiyga tegishli bo‘lib, uning fikriga ko‘ra musika nafaqat xordiq chiqarish yoki tinglash uchun, balki ma’naviy tarbiya yo‘nalishida ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Musika – qadim zamonlardan insonlar tomonidan sevib tinglanadiga san’at turi hisoblanadi. Musika yangraganda bevosita barchaning yuziga tabassum qalbiga esa quvonch to‘la boshlaydi. U hayotni yorqin tomonlarini ochib bera oladigan sa n’at desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma’naviyat yulduzlari, -T.: Xalq merosi, 2001.
2. Xayrullayev M. Forobiy va uning falsafiy risolalari. -T.: 1963.
3. Vizgo T. O‘rta Osiyo musika asboblari. -M.: 1980.
4. O‘zbekiston tarixi. -T.: Sharq, 2013.
5. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. -T.: Fan, 1993.